

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ELEKTRON HUKUMAT TIZIMINI TASHKILLASHTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Sherniyazov Polat Tajibay o'g'li

Davlat boshqaruv huquqi ixtisosligi 1-kurs magistranti, Yuridika fakulteti, Qoraqalpoq
davlat universiteti

Berdimuratova Gulnaz Maratovna

Qoraqalpoq davlat universiteti o'qituvchisi, PhD, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203253>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimini yaratishning huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor qonun hujjatlari, jumladan, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va davlat boshqaruvida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish masalalarini tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va boshqa huquqiy hujjatlarini tahlil qilishga qaratilmoqda. Shuningdek, tadqiqotda O'zbekistonda elektron hukumatni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va davlat apparatida elektron tizimlardan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: elektron hukumat, huquqiy asoslar, O'zbekiston Respublikasi, raqamlashtirish, boshqaruv hukumati, elektron tizimlar

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi va jamiyatni raqamlashtirish jarayonida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish va fuqarolarga davlat xizmatlaridan elektron shaklda foydalanish imkoniyatini ta'minlash maqsadida ko'p mamlakatlar elektron hukumatni joriy etishga intilmoqda. O'zbekiston Respublikasida tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarga asoslangan "Elektron hukumat" tizimi faol joriy etilmoqda. Qonun hujjatlarini, jumladan, O'zbekiston Prezidentining qarorlari va boshqa me'yoriy hujjatlarni tahlil qilish mamlakatimizda elektron hukumat tizimini yaratishning huquqiy asoslarini tushunishda muhim qadamdir. Shu nuqtai nazardan, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va davlat boshqaruvida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish masalalarini tartibga solishga qaratilgan qator qonun hujjatlari va me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda [5]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-avgustdagi "Davlat organlari faoliyatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori muhim hujjatlardan biridir. Mazkur qarorda "Elektron hukumat" tizimini rivojlantirishning aniq chora-tadbirlari va yo'nalishlari belgilab qo'yilib, davlat boshqaruvida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni kuchaytirish zarurligi ko'rsatib o'tilgan [1].

Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 16-iyuldagi 444-sonli "Elektron hukumat tizimini yanada rivojlantirish, shuningdek, davlat organlari va tashkilotlarining o'z faoliyati bo'yicha jamoatchilik oldida elektron hisobot berish tartibini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ham muhim ahamiyatga ega [2].

Bundan tashqari, "Davlat xizmatlari to'g'risida"gi qonun va "Elektron shaklda davlat xizmatlari ko'rsatishni tashkil etishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori va boshqa qonun va me'yoriy hujjatlar ham davlat xizmatlarini raqamlashtirishni tartibga solishda muhim ahamiyatga ega [3].

Mazkur hujjatlar mamlakatimizda elektron hukumatni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini, jumladan, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya

texnologiyalarini rivojlantirish va elektron boshqaruv tizimini yaratishni belgilab beradi. Bundan tashqari, ular tomonidan davlat apparatida elektron tizimlardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha kadrlar tayyorlash, infratuzilmani yaxshilash va standartlarni ishlab chiqish kabi chora-tadbirlar belgilandi. Binobarin, qonunchilik bazasi O'zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimini yaratish va rivojlantirishda, raqamli davrda davlat boshqaruvi barqarorligi, shaffofligi va samaradorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, O'zbekiston Respublikasida elektron hukumat tizimini yaratishning huquqiy asoslari davlat boshqaruvini raqamlashtirish jarayonini tartibga solish va qulaylashtirishning muhim vositasi bo'lib chiqadi. Prezident farmonlari, qonunlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlar "Elektron hukumat" tizimini rivojlantirishning huquqiy asoslarini yaratib, uning faoliyat yuritishi uchun tegishli institutsional asoslarni ta'minlamoqda.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 22.08.2022 yildagi PQ-357-son
2. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 16-iyuldagi 444-son qarori
3. Kalbay o'g'li, J. B. (2023). DAVLAT BOSHQARUVIDA "ELEKTRON HUKUMAT" TIZIMI: QIYOSIY HUQUQIY TAHLIL. Innovative Development in Educational Activities, 2(3), 102-107.
4. Ravshanjon o'g, G. A. D., Muhtorjon o'g'li, M. M., & Rasuljon o'g'li, R. A. (2023). ELEKTRON HUKUMAT TIZIMI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 164-168.
5. Xolbobo o'g'li, X. M. (2022). ELEKTRON HUKUMAT VA UNING HUKUMAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI: O'ZBEKISTONDAGI ISLOHOTLAR MISOLIDA. SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI, 1(7), 140-146.